

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

No8/2024

MAKTABGACHA VA **AKTAB TA'LIMI**

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 166 sahifa,
20-dekabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wooky Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ayollarda jarohatdan keyingi stress muammolarining o'rganilishi	8
Alimova Umida Raxmatullayevna	
Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish	11
Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash	16
Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda samarali usullar va metodlardan foydalanishning ahamiyati	18
Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi	
Talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi	22
Raxmatov Uchkun Ergashevich	
Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim masalalari.....	26
Muxamadiyev Xojiakbar Aslitdinovich	
Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi	29
Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna	
Futbol jamoalaridagi o'zaro munosabatlarda jamoani idrok qilishning o'ziga xosligi.....	33
Majidov Jasur Baxtiyarovich	
Tibbiy narkozdan keyingi parhez vaqtida hissiy irodaviy holatlarning psixologik xususiyatlari.....	38
Karimova G. X.	
Qoraqalpoq tili darslarida loyiha ishi orqali kitobxonlikni rivojlantirish	41
Kazimbetova Ziyuar Maxsetbaevna	
Oilaviy inqirozlar: umumiy ko'rinish va inqiroz fenomenologiyasi	44
Umarova Navbahor Shokirovna	
Oilaviy munosabatlar mustahkamligida tolerantlik jarayoni muhim omil sifatida	48
Bozarboyeva Namunaxon Davronbek qizi	
Umumta'lim maktablarida sodda gap sintaksisini nutqiy hamda lingvistik kompetensiya asosida o'rganish yo'llar	51
Qurbonova Yulduz Qulmurot qizi	
O'smirlarda ijtimoiy tolerantlikning psixologik xususiyatlari	54
Mirsidikova Aziza Mirvohidovna	
Xurshid Davronning "Shahidlar shohi" qissasida Shayx Najmiddin Kubro obrazi	57
Abdulloyeva Farangis Azim qizi	
Mahmud Qoshg'ariyning arealingvistika sohasiga qo'shgan hissasi.....	63
Yoqubov Sodiqjon Latif o'g'li	
Ijtimoiy axloq mezonlari hamda qadriyatlar asosida bo'lajak o'qituvchilarni huquqiy ijtimoiylashtirish omillari.....	66
Raupova Munira Murodovna	
Jismoniy madaniyat o'qituvchilari faoliyatida ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning o'rni.....	70
Axmedova Sarvinov Azatovna	
Neyropedagogika pedagogikaning yangi tadqiqot obyekti sifatida.....	73
Xalmirzayev Mamiirjon Axunjanovich	
Neyropedagogik texnologiyalar yordamida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning metodologik asoslari	77
Xalmirzayev Mamiirjon Axunjanovich	

Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi integratsion roli	81
<i>Xalmirzayev Mampirjon Axunjanovich</i>	
Ko'zi oqib bolalarni oilaviy-qo'shnihilik munosabatlariga tayyorlash – pedagogikaning zamonaviy muammosi sifatida	87
<i>Jumaniyazova Zulfiya Aitbayevna</i>	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	91
<i>Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li</i>	
Temuriylar davridagi ayol liderlarning roli: zamonaviy talqin va ijtimoiy jamiyat bilan hamohangligi	98
<i>Shakirova Shohida Yusupovna</i>	
Shaxmat bilan shug'ullanishning inson sog'lig'iga foydalari	103
<i>Rajapov G'olibbek Oripovich</i>	
Ulug'bek Hamdam she'riyatida antiteza	107
<i>Babaxanov Laziz Abdullaxanovich</i>	
XXI asrda elektron lug'atlarning afzalliklari	110
<i>Fattoyeva O'g'iloy Ashurqulovna</i>	
STEM va STEAM yondashuvlarining boshlang'ich ta'lim tizimidagi roli va samaradorligi	113
<i>Nimatulloeva Shoira Dilmurod qizi</i>	
Talabalarning madaniy daxldorlik fazilatini sun'iy intellekt vositasida o'qitish texnologiyalari	117
<i>Shermanov Eldor Uralovich</i>	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi	121
<i>Tursonbadalov Umid Abdumalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o'g'li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna</i>	
Zamonaviy media makonda yoshlarning axborot manbalaridan foydalanish kompetentligini rivojlantirish ..	126
<i>Ubaydullayev Zuxriddin Botirovich</i>	
Talabalarda gender munosabatlar vositasida milliy madaniy xulq-atvorni shakllantirishga oid tajriba va yondashuvlar	129
<i>Umedjanova Malika Lukmanovna</i>	
Maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarida samaradorlikni oshirishning iqtisodiy boshqaruv asoslari	133
<i>Kalonov Muxiddin Baxritdinovich</i>	
Oliy ta'limga qo'yilayotgan yangi talablar	137
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bayon yozishga o'rgatish orqali yozma nutqini shakllantirish usullari	141
<i>Holikulova Feruza Xasanovna</i>	
Вопросы описания природы в художественной литературе	147
<i>Шамуратов Марат Халмуратович</i>	
Buxoro o'g'uz shevalarining o'rganilish tarixi	151
<i>Allaberdiev Alijon Avezberdiyevich</i>	
Ilon Kultining genezisi	155
<i>D. O. Fayziyeva</i>	
Sintagmatik munosabatning matn lingvistikasidagi o'rni	158
<i>Sharipova Firuza Mehriddinovna</i>	
She'riy tarjimada adekvatlik muammolari (Zulfiya lirikasi misolida)	162
<i>Erdanov Zafar Daminovich</i>	

BUXORO O'G'UZ SHEVALARINING O'RGANILISH TARIXI

Allaberdiev Alijon Avezberdiyevich
Navoiy davlat universiteti

Annotatsiya: Mazkur maqolada Buxoro o'g'uz shevalarini ilmiy jihatdan o'rgangan olimlarning dissertatsiya va maqolalari qiyosiy tahlil qilingan. Bunda hudud shevasining murakkab bo'lish sabablari, fonetik, morfologik va leksik jihatdan sheva materiallarining o'rganilish tarixi va ba'zi bir mulohazalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: dialekt, sheva, urug'lar, fonetik xususiyatlar, morfologik xususiyatlar, leksik xususiyatlar, so'zlarning tarixiy etimologiyasi, leksik qatlamlar, qiyoslash.

Abstract: This article compares the scientists' dissertations and articles on the study of Bukhara Oguz dialects. It analysis the causes of the complexity of the dialect and the study of the dialect based on its phonetic, morphological, and lexical features.

Key words: dialect, accent, family, phonetic features, morphological features, lexical features, historical etymology of words, lexical layers, comparison.

Аннотация: В данной статье сравниваются и исследуются научные исследования учёных – диссертации и статьи по изучению бухарских диалектов огузов. В этом анализируются фонетические, морфологические и лексические особенности, а также история изучения диалектов данного региона.

Ключевые слова: диалект, говор, семьи, фонетические особенности, морфологические особенности, лексические особенности, историческая этимология слов, лексические слои, сравнение.

KIRISH

Buxoro o'g'uz shevalari to'g'risida dastlabki ilmiy ma'lumotlar prof. F.A. Abdullayevning "Xorazm shevalari" monografiyasida keltiriladi. "Filologiya fanlari nomzodlari Hisom G'ulomov va Mustaqim Mirzayev o'rtoqlarning so'zlariga qaraganda, Buxoro viloyatining Olot va Qorako'l tumanlarining ayrim qishloqlarida ham o'g'uz shevasida so'zlashuvchi o'zbeklar yashaydilar"¹.

Buxoro viloyatining Qorako'l tuman o'g'uz shevasini nomzodlik dissertatsiyasi tarzida o'rgangan I.I. Shamsiddinovning ta'kidlashicha, Qorako'l tumanidagi o'g'uz shevalari to'g'risidagi ashyoviy lisoniy dalillarni birinchilardan bo'lib, Buxoro davlat pedagogika institutining katta o'qituvchisi Qayum Baqoyev 1956–1958-yillarda jiddiy yig'a boshlagan. Biroq bemahal o'lim olimga boshlagan ilmiy ishini oxiriga yetkazishga imkon bermagan. I.I. Shamsiddinovning yozishicha, Q. Baqoyev materiallaridan tanishishga imkon bo'lmagan. Shu sababli, "O'zbek tilining Qorako'l shevasi" nomli nomzodlik dissertatsiyasini yozishda Q. Baqoyev ishlaridan olim mutlaqo foydalanmaganligini ko'rsatib o'tadi².

"O'zbek tilining Buxoro gruppasi shevalari" bo'yicha monografik yo'nalishda yirik ilmiy-tadqiqot olib borgan filologiya fanlari doktori, prof. M.M. Mirzayev ham hududdagi o'g'uz shevalari yuzasidan o'z fikr-munosabatlarini bayon qilgan³. Buxoro hududida yashovchi – "sof" o'zbek tilida ("bir tili" shevada) so'zlashuvchi aholi Buxoro viloyatining Qorako'l tumanida (sobiq Olot tumani ham shunga kiradi), Romitan tumaniga qarashli Sepata, Qorali, Chelang'u qishloq kengashlarining ayrim qishloqlarida, Gazli shaharchasi atrofida (Qoqishtivon), Vobkent tumanining Chandir qishloq kengashida, Buxoro tumanining Losha, Xargo'sh, Xumin, Xumdonak

1 Abdullayev F.A. Xorazm shevalari. Toshkent, "Fan", 1961, 249-bet.

2 Шамсиддинов И.И. Каракульский говор узбекского языка. Кандидатская диссертация. Ташкент, 1965, стр. 1

3 Мирзаев М. Формы глагола настоящего времени в Бухарских говорах узбекского языка// Вопросы тюркологии. Т., "Фан", 1965, стр 70-71. O'sha muallif. O'zbek tilining Buxoro gruppasi shevalari. Toshkent, "Fan", 1969, 13–15-betlar.

qishloq kengashlari hududiga qarashli qishloqlarda yashaydilar. O'g'uz lahjasiga taalluqli bu o'zbeklar o'z avlodlari mansub bo'lgan urug'-qabilalarni – olot, bayot, jig'achi, darg'ali, janafar, qoroun, qorovul, sayot, solir, ersari, chandir, eski, tomjiq, burjoq kabilarni yaxshi eslaydilar, deb ta'kidlaydi olim⁴. M.M. Mirzayev asosiy diqqat-e'tiborni o'g'uz shevasining fonetik-morfologik xususiyatlarini muxtasar sanab o'tishga qaratadi. O'g'uzlarga xos ushbu holatlar qisqa, lo'nda sanab o'tiladi-da, o'ntagina leksikaga oid misol keltiriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'g'uz shevalari tarqalish darajasiga ko'ra qorluq-chigil-uyg'ur lahjasiga kiruvchi Buxoro dialekti ("bir tilli" va "ikki tilli" shevalarni birlashtiruvchi) va qipchoq shevalaridan keyingi o'rinni egalashi ta'kidlanadi⁵.

Mahalliy o'g'uz shevasi, shuningdek, qipchoq lahjasi vakillari nutqi o'zbek tilining boshqa hududlaridagi o'g'uz va qipchoq shevalari vakillarining nutqidan sezilarli darajada farq qilishi qayd qilinadi. Eng avvalo, har ikkala shevada singarmonizm hodisasi ancha kuchsizlanganligi, uyg'unlikning qo'shimchalarda, xususan, sifa-tning qiyosiy daraja shaklida, fe'l tuslovchilarida ayrim hollarda saqlanmasligi kabi holatlar mavjudligi yuqorida qayd qilingan fikrlarning isboti bo'la oladi. Masalan, "qattiq" va "yumshoq" o'zak-negizlarga birgina – r o'q qo'shimchasi qo'shilib keladi: yaxshiroq, qattiroq, kattaroq, kekroq/gekroq. Singarmonizm qonuniyatiga ko'ra qo'shimcha – r e k ko'rinishida bo'lib, o'zakka kattarak, kekrek/gekrek tarzida qo'shilishi kerak edi, deb mulohaza yuritiladi.

O'g'uz shevalarida asosan so'z boshida t va k undoshlarining jarangli aytilishi, ya'ni "d"lashish va "g"lashish hodisasi tub xususiyat hisoblanadi. Lekin bu jarayonning Buxoro o'g'uzlari nutqida tobora kamayib, qisqarib borishi kuzatilmoqda. Qorako'l tumanining chekka qishloqlarida durdi, dikish, dik e n, g e l d i / g e l d i, g i t e m e n misollari tuman markazi va uning atrofidagi qishloqlarda turdi, tikish, tik e n, k e l d i / k e l d i, k e t e m e n tarzida qo'llana boshlanganligi olim tomonidan uqtiriladi.

Umumiy kuzatishlar asosida, M. Mirzayev Buxoro viloyatidagi o'g'uz lahjasining asosiy xususiyatlari sekin-asta yo'qolib borayotganligiga, bir tomondan, Buxoro dialektining ta'siri sabab bo'lsa, ikkinchi tomondan, adabiy tilning kuchli ta'siri sabab bo'layotganini ta'kidlaydi. Shu sababli, viloyatdagi o'g'uz shevasini hozirgi holatiga ko'ra "aralash" (yoki "o'tkinchi") sheva deyish to'g'ri bo'lardi. Biz tadqiqotimizning asosiy obyekti qilib Buxoro dialektini oldik. Viloyatdagi o'g'uz shevalari to'g'risida qisqacha tavsif berish bilan cheklandik. Mahalliy o'g'uz shevasi to'g'risida I. I. Shamsiddinov tomonidan maxsus tadqiqot ishlari olib borilganini M. Mirzayev xulosa qiladi⁶.

M. Mirzayev ushbu asarining tegishli sahifalarida Buxoro dialekti materiallarini qiyos sifatida o'g'uz shevasining asosiy xususiyatlari bilan taqqoslab borgan o'rinlar ham bor.

I. I. Shamsiddinov o'zining "O'zbek tilining Qorako'l shevasi" nomli dissertatsiyasi avtoreferatida Qorako'l shevasining fonetik, morfologik va leksik xususiyatlarini etnik jihatdan yaqin o'g'uz lahjasiga, o'g'uz guruhi tillari hisoblangan turkman, gagauz, ozarbayjon va turk tillariga ish jarayonida qisqacha qiyos qilib borganini yozadi⁷.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Qorako'l hududida yashovchi tub aholining shakllanish jarayonida qadim-qadimdan turli-tuman etnik guruhlar qatnashganligi, ular ichida, xususan, o'g'uz o'zbeklarning asosiy rol o'ynaganligi ta'kidlanadi.

Qorako'l Buxoro viloyatining ulkan tumanlaridan hisoblanib, u janub tomondan Turkmaniston davlatining Chorjo'y viloyati bilan chegaradosh. Tumanda yuzdan oshiq aholi manzillari mavjud bo'lib, ularning ko'pchiligi urug'-qabila nomlari yoki kasb-koriga ko'ra nomlanganligi qayd qilinadi: bayot, chagas, jig'achi, do'rmon, solir, sayot, ming, eski, olot, chovdur, jaloyir, mirishkor, qorovul, qoroun, qozon, qullar, chandir, xidireli, arna, yemrali, org'un, qo'ng'iro't, mang'it, janafar, urganji.

Bulardan qorovul, chandir, xidireli, yemrali urug'lari vakillari nutqida turkman tiliga xos xususiyatlar yaxshi saqlangan. Shuningdek, ular o'zlarining turkman millatiga mansubligini ham tan olishadi. Shu sababli, ushbu qishloq nomlari qayd qilingan hudud aholisi nutqi maxsus tahlil qilinmadi. Ular nutqidan yozib olingan materiallar yo'l-yo'lakay qiyos sifatida ishlatildi⁸, deb yozadi muallif.

4 Mirzayev M.M. Ko'rsatilgan asar. 15-bet.

5 Mirzayev M.M. Ko'rsatilgan asar. 18-bet.

6 Mirzayev M.M. Ko'rsatilgan asar. 12, 18-bet.

7 Шамсиддинов И.И. Каракульский говор узбекского языка. Автореферат диссертации на соискание учен. Степ. канд. филол. наук. Ташкент, 1965, стр. 3.

8 Shamsiddinov I.I. Ko'rsatilgan dissertatsiya avtoreferati. 4-bet.

TAHLIL VA NATIJALAR

Qorako'l shevasi vakillari hududiy jihatdan Buxoro viloyatida istiqomat qilishsa-da, ularning til xususiyatlari o'zbek tilining o'g'uz lahjasiga yaqin. Shu bilan birga, shevada qorluq tipidagi Buxoro dialektiga xos jihatlar ham mavjud. Shevaning o'ziga xos dialektal xususiyatlari Qorako'l shevasini oraliq, ya'ni o'zida qorluq tip shevalarga xos xususiyatlarini ko'paytirib, o'g'uz lahjasiga xos shevadan qorluq lahjasiga o'tayotgan shevaga aylantir-moqda. Bunday tip shevalar o'zbek xalq shevalari tasnifida hozircha qayd qilinmagan.

Qorako'l shevasining o'ziga xos bu xususiyatlari Xorazm o'g'uz shevalari bilan qiyos qilinganda yanada yaqqol ko'zga tashlanishi I. I. Shamsiddinov tomonidan ta'kidlanadi. Shundan so'ng dissertant Qorako'l shevasidagi fonetik va morfologik o'xshashliklarni Xorazm o'g'uz shevalari bilan qisqacha qiyos qilib, qisman farqli tomonlarni ko'rsatadi⁹.

Shevaning fonetik tavsifi nomli birinchi bobda Qorako'l shevasidagi unli va undosh tovushlarning tabiati, ularning o'ziga xos tomonlari, o'zbek shevalari bilan qiyosi, xususan, Xorazm o'g'uz lahjasiga munosabati, birlamchi cho'ziqlikning Qorako'l'da yo'qligi kabi fonetik xususiyatlar ko'rsatiladi¹⁰.

Shevaning morfologik xususiyatlari nomli ikkinchi bobda Qorako'l shevasining morfologik jihatlarini yoritilib, ular Xorazm o'g'uz, Buxoro, Samarqand o'zbek shevalari bilan qiyoslanadi¹¹.

Shevaning leksik xususiyatlari nomli uchinchi bobda Qorako'l shevasining lug'at tarkibi tahlil qilinadi. Qadimgi turkiy yozma yodgorliklarda qayd qilingan leksika o'zgarishsiz shevada ishlatilayotganligi ta'kidlanadi. A. K. Borovkovning "XII–XIII asrlardagi O'rta Osiyo tafsiri leksikasi" asaridan o'n ikkita misol shevadagi shu xil leksik birlik bilan muqoyasalanadi. Sheva leksikasidagi tojik-fors, arab va rus-internatsional so'zlar, kasb-hunar sohalariga oid leksik birliklar, omonim, sinonim va frazeologizmlar tahlil qilinadi¹².

Avtoreferatda ilmiy ishning xulosalari keltirilib, e'lon qilingan to'rtta ilmiy maqola ro'yxati beriladi.

"O'zbek tili Qorako'l shevasining ba'zi fonetik xususiyatlari" nomli maqolada dissertatsiya va avtoreferatda qayd qilingan fonetik holatlarning asosiy turlari yoritilgan¹³. Olimning "Qorako'l shevasining morfologiyasidan" nomli maqolasida ham dissertatsiya va avtoreferatda qayd qilingan morfologik xususiyatlarning asosiy jihatlarini ko'rsatilgan¹⁴.

I. I. Shamsiddinov "Qorako'l shevasi leksikasi" nomli ishida sheva leksikasidan muxtasar misollar keltiradi. Sheva leksikasi asosini umumo'zbek tili leksik qatlami tashkil qilishi uqtiriladi. Ular umumturkiy so'zlar tarzida boshqa tillar bilan qiyos qilinadi. Yozma yodgorliklar bilan sheva leksikasi muqoyasa etiladi. Sheva leksikasi-dagi tojik, arab va rus-internatsional leksik qatlamlardan namunalar keltiriladi¹⁵.

O. Madrahimov "O'zbek tilining o'g'uz lahjasi" (T., Fan, 1973) asarida Buxoro viloyatidagi o'g'uzlar tarqalgan hududlar va ularning o'ziga xos xususiyatlarini shaxsan dialektologik ekspeditsiyada qatnashmay, balki e'lon qilingan adabiyotlar orqali aniqlaganligini ta'kidlaydi:

"So'nggi 10–15 yil ichida, birinchi navbatda, dialektologlarning tashabbusi bilan Buxoro viloyati hududida ham o'g'uz shevalarining vakillari borligi aniqlandi. Prof. M. M. Mirzayev va dotsent I. Shamsiddinovlarning ma'lumotlariga qaraganda, o'g'uz sheva vakillari viloyatning Qorako'l (sobiq Olot tumani ham shunga kiradi) tumanida, Romiton tumaniga qarashli bir qator qishloqlarida, Gazli shaharchasi atroflarida, Vobkent tumanining Chandir qishloq kengashida, Buxoro tumanining ayrim qishloqlarida yashaydilar" (11-bet).

O'g'uzlarga xos lingvistik holatlarning mavjudligi ularning, ya'ni shevalarning o'g'uz guruhiga mansubligi uchun (masalan, birgina cho'ziq unli-larning borligi) asos bo'la olishini muallif ta'kidlab, Xorazm, Chimkent va Buxoro o'g'uz shevalarida o'zaro umumiy o'xshashliklardan tashqari, ular o'rtasidagi ayrim farqlar ham sezilarli ekanligini qayd etadi.

Masalan, Buxoro viloyati hududidagi o'g'uz shevalarida "e"(ye)lashish bor, Samarqand-Buxoro tipidagi o'zbek shevalarining juda ko'p fonetik-morfologik xususiyatlarini o'zlashtirgan – kelopti va boshqalar: da:yi, a:ji, ya:va, ha:va (tog'a, achchiq, panshaxa, ha shunday).

Buxoro viloyati (asosan Qorako'l tumani) hududidagi o'g'uz shevalari bilan Xorazm o'zbeklari tilidagi o'xshashlik va farqlarning tarixiy ildizlarini tushuntirish uncha qiyin emas. Yuqorida keltirilgan o'xshashlikning sababi ma'lum: Buxoro viloyati hududida yashovchi o'g'uzlar aslida turkman xalqi tarkibiga kirgan turli-tuman urug'-qabila nomlarini saqlab qolganlar va hozir ham bu shevalarda turkman tilining juda ko'p xususiyatlari mavjud (birgina so'zning birinchi va undan keyingi bo'g'inlarida unli-larning qo'llanishi turkman tiliga mos keladi

9 Shamsiddinov I.I. Ko'rsatilgan dissertatsiya avtoreferati. 5–7-bet.

10 Shamsiddinov I.I. Ko'rsatilgan dissertatsiya avtoreferati. 7–14-bet.

11 Shamsiddinov I.I. Ko'rsatilgan dissertatsiya avtoreferati. 14–19-bet.

12 Shamsiddinov I.I. Ko'rsatilgan dissertatsiya avtoreferati. 19–22-bet.

13 Шамсиддинов И.И. Некоторые фонетические особенности Каракульского говора узбекского языка. //Ученые записки Бухарского госпединститута. Вып. 12. Бухара, 1965.

14 Shamsiddinov I.I. Qorako'l shevasi morfologiyasidan // O'zbek tilshunosligi va adabiyotshunosligiga oid tadqiqotlar. Toshkent, "Fan", 1965, 206–213-betlar.

15 Shamsiddinov I.I. Qorako'l shevasi leksikasi // O'zbek shevalari leksikasi. Toshkent, "Fan", 430–439-betlar.

– geledi – Xivada gələdi). Shu bilan bir qatorda, o'zbek tilining Buxoro shevalariga xos bir qator xususiyatlarni o'zlashtirganlar (masalan, “e” (ye)lashish hodisasi) degan fikrni bildiradi (12-bet).

Biroq muallif Xorazm o'g'uzlarining Buxoro o'g'uz shevalariga xos qanday fonetik, morfologik va leksik xususiyatlar bilan farqlanishini atroflicha yoritmaydi. Turkman tili bilan Buxoro o'g'uzlari orasidagi hamohang, mushtarak jihatlarni lisoniy misollar bilan izohlab bermaydi.

Buxoro o'g'uzlari orasidagi bayot, chagas, solir, olot, jig'achi, chovdir, emrali, sayot, koroun, ersari, chandir, arg'un, janapar, sariq, qulanchi kabi turkmanlarga xos urug' nomlari va bo'linishlarining, hamda antropologik tiplarning yaxshi saqlanganligi ularning aslida turkman ekanligini tasdiqlash uchun asos bo'lishi mumkin.

Rayonlashtirish davrida Buxoro o'g'uzlari yashaydigan hududlarning O'zbekiston tarkibiga kiritilganligi ushbu joylardagi turkmanlarning o'zbek xalqi bilan doimo aloqa qilishlariga olib kelgan. O'quv-o'qituv ishlari, radio va televideniye orqali o'zbek tilining keng tatbiq etilishi Buxoro turkmanlari tilida sezilarli o'zgarishlarga sabab bo'lgani qayd etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Umuman olganda, D. Abdurahmonovning ushbu maqolasi ilmiy jihatdan ancha pishiq va puxta yozilgan hamda ishimizning borishiga yaxshi amaliy yo'nalish berdi.

Shuningdek, muallifning Buxoro o'g'uzlarining barchasi o'zbeklashgan turkmanlardir, deb qarashlarini biz yig'gan misollar butunlay rad qiladi¹⁶.

Qayd qilingan ushbu ishlarda Buxoro viloyatidagi o'g'uz shevalari to'liq qamrab olingan emas. O'g'uzlarga xos umumiy lisoniy jihatlari Olot va Qorako'l tumanlari asosida o'rganilgan. Buxoro viloyati o'g'uzlarining fonetik, morfologik va leksik xususiyatlari uzviy yo'nalishda Xorazm o'g'uzlari va turkman tili materiallari bilan muqoyasa qilinmagan. Ayniqsa, Buxoro viloyatining Turkmaniston bilan ko'p asrlardan buyon hududiy jihatdan chegaradoshligi, ushbu ikki obyektidagi xalqlarning o'tmishda doimo bir-birlari bilan yaqin aloqada bo'lib kelganligini tasdiqlaydi. Buxorolik o'zbeklarning Chorjo'yda, chorjo'yliklarning Buxoroda qavm-qarindoshlik asoslarini barpo qilganliklarini bugungi kundagi o'zbek-turkman chegarasidagi bordi-keldilar ham tasdiqlaydi.

Darhaqiqat, chorjo'yliklarning Buxoroda, buxoroliklarning Chorjo'yda ming-minglab qarindosh-urug'lari bor. Ikki o'rtadagi turli-tuman aloqalar ularning tillaridagi o'zaro mushtarakliklarning qadimdan paydo bo'lishi va rivojlanishiga samarali ta'sir qilib kelgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayev F. A. Xorazm shevalari. Toshkent, “Fan”, 1961-yil.
2. Abdurahmonov D. Buxoro oblast o'g'uz shevalari // O'zbek tili va adabiyoti. Toshkent, 1981, 6-son, 18–24-betlar.
3. Allaberdiyev A. Buxoro o'g'uz shevalari leksikasiga doir // O'zbek tili va adabiyoti. T., 2013, 6-son, 81–86-betlar.
4. Arazquliyev S., Ataniyazov S., Berdiyev R., Saparova G. Turkmen dilining qisqacha dialektologik so'zligi. Ashgabat, “Ilim”, 1977, 37-bet.
5. Berdiyev R., Kurenov S., Shamuradov K., Arazkuliye S. Turkmen dilining dialektlarining ocherki. Ashgabat, “Ilim”, 1970, 253-bet.
6. Arazkuliye S. Tyrkmen dilining Chärjev dialekti // Izv. ya AN Turkm. SSR, seriya obsh. nauk, 1984, № 1, 76–82-betlar.
7. Madrahimov O. O'zbek tilining o'g'uz lahjasi. Toshkent, “Fan”, 1973.
8. Mirzayev M. Formi glagola nastoyashego vremeni v Buxarskix govorax uzbekskogo yazika // Voprosi tyurkologii. T., “Fan”, 1965, str. 70–71.
9. Mirzayev M. M. O'zbek tilining Buxoro gruppasi shevalari. Toshkent, “Fan”, 1969, 15-bet.
10. Shamsiddinov I. I. Karakulskiy govor uzbekskogo yazika. Kandidatskaya dissertatsiya. Tashkent, 1965, str. 1.
11. Shamsiddinov I. I. Nekotoriye foneticheskiye osobennosti Karakulskogo govora uzbekskogo yazika // Ucheniye zapiski Buxarskogo gospedinstituta. Vip. 12. Buxara, 1965.
12. Shamsiddinov I. I. Qorako'l shevasi morfologiyasidan // O'zbek tilshunosligi va adabiyotshunosligiga oid tadqiqotlar. Toshkent, “Fan”, 1965, 206–213-betlar.
13. Shamsiddinov I. I. Qorako'l shevasi leksikasi // O'zbek shevalari leksikasi. Toshkent, “Fan”, 430–439-betlar.
14. Shixiyev A. Govori turkmen Buxarskoy oblasti Uzbekskey SSR. Avtoreferat dissertatsii na soiskaniye uch. stepeni kand. filol. nauk. Ashxabad, 1983, str. 27.

¹⁶ Allaberdiyev A. Buxoro o'g'uz shevalari leksikasiga doir // O'zbek tili va adabiyoti. T., 2013, 6-son, 81–86-betlar.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar ISLOMOV

2024. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.